

**Aproximación analítica al primer movimiento
del cuarteto op.18 de Beethoven**

Josué Kairuz Merino

ÍNDICE

- Objetivos del trabajo	3
- Breve reseña biográfica de Beethoven	3
- La forma Sonata clásica.....	4
- Análisis estructural	6
- Conclusiones	8

Bibliografía

Anexo

Objetivos del trabajo

El presente trabajo tiene como objetivo principal realizar un análisis estructural y armónico del primer movimiento del cuarteto número 1 de Beethoven. Con la intención de abordar el análisis con una visión más amplia, hemos decidido realizar una breve reseña sobre la vida del autor, así como también de la estructura de sonata, tan utilizada en el clasicismo.

Breve reseña biográfica de Beethoven

Beethoven nació en Bonn en el año 1770, en el seno de una familia de origen flamenco. Su padre, ante las evidentes cualidades para la música que demostraba el pequeño, quiso hacer de él un segundo Mozart.

La verdadera vocación musical de Beethoven no comenzó en realidad hasta 1779, cuando conoce al organista Christian Gottlob Neefe, quien se convertiría en su maestro. Este le introdujo en el estudio de Johann Sebastian Bach, músico al que Beethoven siempre profesaría una profunda devoción.

Miembro de la orquesta de la corte de Bonn desde 1783, en 1787 Ludwig van Beethoven realizó un primer viaje a Viena con el propósito de recibir clases de Mozart. Sin embargo, la enfermedad y la muerte de su madre le obligaron a regresar a su ciudad natal pocas semanas después de su llegada.

En 1792 Beethoven viajó de nuevo a la capital austriaca para trabajar con Haydn y Antonio Salieri, y se dio a conocer como compositor y pianista en un concierto, obteniendo gran éxito. Sin embargo su carrera como intérprete quedó bruscamente interrumpida a consecuencia de la sordera que le comenzó a afectar en 1796, y que desde 1815 le privó por completo de la facultad auditiva. Los últimos años de la vida de Beethoven estuvieron marcados también por la soledad y una marcada introspección, pese a lo cual prosiguió su labor compositiva, e incluso fue la época en que creó sus obras más reconocidas.

La tradición divide la carrera de Beethoven en tres grandes períodos creativos o estilos. La primera época abarca las composiciones escritas hasta 1800, caracterizadas por seguir de

cerca el modelo establecido por Mozart, Joseph Haydn y el clasicismo en general, sin excesivas innovaciones. A este período pertenecen obras como el célebre Septimino o sus dos primeros conciertos para piano.

La segunda etapa abarca desde 1801 hasta 1814, período que puede considerarse de madurez, con obras plenamente originales en las que Ludwig van Beethoven hace gala de un dominio absoluto de la forma y la expresión propias. Algunas de estas obras son la ópera Fidelio, sus ocho primeras sinfonías, sus tres últimos conciertos para piano y el Concierto para violín.

La tercera etapa comprende hasta la muerte del músico y está dominada por sus obras más innovadoras y personales, incomprendidas en su tiempo por la novedad de su lenguaje armónico y su forma poco convencional. Se incluyen aquí la Sinfonía n.º 9, la Missa solemnis y los últimos cuartetos de cuerda y sonatas para piano.

Las obras de Beethoven anticiparon muchos de los rasgos que habían de caracterizar la posterior música romántica e, incluso, la del siglo XX. Su producción, en efecto, se sitúa entre el clasicismo de Mozart y Haydn y el romanticismo de Schumann y Brahms. Como compositor marca un antes y un después en la historia de la música y refleja no sólo el cambio entre el gusto clásico y el romántico, entre el formalismo del primero y el subjetivismo del segundo, sino también entre el Antiguo Régimen y la nueva situación social y política surgida de la Revolución Francesa.

La forma sonata clásica

Normalmente el periodo clásico se suele situar entre 1750 y 1800, aunque esto solo sea una manera simple de delimitarlo. El clavecín del barroco da paso al pianoforte, que tomará el relevo en el importante repertorio para tecla escrito en el clasicismo y cultivado por todos los compositores en sonatas, conciertos y tríos y quintetos con piano. Por otra parte, los compositores tendieron a usar un lenguaje formal más inteligible y claro basado en el uso de regiones de contraste en el bitematismo. Frente a un tema presentado en el tono original, y con unas características propias, se oponía otro tema, generalmente en el tono de la Dominante, que contrastaba con el primero.

La Sonata es la gran forma por excelencia del Clasicismo, y aunque luego ese nombre se usó para denominar piezas de varios movimientos, como las Sonatas para piano de Beethoven, su forma estructural se aplica a un solo movimiento. Se usó repetidamente en los primeros movimientos y últimos de las Sinfonías y Cuartetos, en obras para solista e incluso en obras para un solo instrumento.

La forma sonata cuenta con 3 secciones: Exposición, Desarrollo y Reexposición. En la exposición, el compositor presenta los temas principales de la obra, que posteriormente desarrollará. Generalmente tiene dos subsecciones, la primera en la tonalidad principal, la segunda en la tonalidad de la dominante o, en el caso de tonalidades menores, en el relativo mayor. Cada sección puede tener uno o más temas, aunque como hemos dicho, se suele buscar un contraste entre el primer tema (A) y el segundo (B). Una transición sirve de enlace entre la primera y segunda sección, utilizándose para modular a la nueva tonalidad. La exposición suele terminar con una codetta.

En el desarrollo se recapitulan los temas presentados en la exposición, con variaciones. No suele haber tonalidades estables, sino que mediante marchas progresivas se exploran nuevos centros tonales. Es la sección donde más puede lucirse el compositor, ya que le permite una exploración tonal más amplia, y libertad para elaborar la sección a partir de los elementos motivicos presentados previamente en los temas de la exposición.

La reexposición es una recapitulación (no literal) de la exposición. La subsección B aparece ahora en la tonalidad principal, con la idea de no alejarse tonalmente y llegar a la cadencia final en el tono original. El movimiento termina con una coda que en algunas ocasiones puede ser de una gran extensión.

Análisis estructural

Este movimiento presenta una estructura de sonata:

Exposición	Desarrollo	Reexposición
Tema A(1-29)	145-178	Tema A'(179-198)
Puente(30-55)		Puente(199-216)
Tema B(56-101)		Tema B'(217-273)
Coda(101-144)		Coda(274-final)

Las relaciones tonales que se dan entre las secciones, son las esperadas en esta estructura:

Exposición	Desarrollo	Reexposición
Tema A en Fa Mayor	Se exploran tonalidades	Tema A en Fa Mayor
Temas B en Do Mayor (V)	Fa menor, Sol menor, Do mayor	Temas B en Fa mayor

Como podemos observar, el tema aparece primero en la tonalidad de la dominante, sin embargo en la reexposición, se presenta en la tonalidad original con la intención de finalizar el movimiento en esta.

Los temas se encuentran divididos de la siguiente manera:

B1	B2	C1	C2	C3	C4	C5
56-64	64-72	115-118	119-128	129-151	151-166	167-178

El motivo principal lo encontraremos a lo largo de toda la pieza, ya sea en su forma original o variado:

Conclusiones

Con este análisis hemos podido confirmar como Beethoven siguió los cánones establecidos por sus predecesores Haydn y Mozart en la forma Sonata, pero no sin experimentar en el uso de la armonía de una manera particular nunca antes vista. A pesar de ser su primer cuarteto, ya se pueden distinguir algunos rasgos característicos de la música de Beethoven, que dejarían huella en los compositores que le sucedieron.

Bibliografía

- BEETHOVEN: INTEGRAL DE LOS CUARTETOS DE CUERDA. (2003, marzo). Fundación Juan March, 3–22.
- Kipnis, B. (2002). Ludwig van Beethoven - Quartets op. 18. Wellington Conservatorium of Music, 3–15.
- Ruiza Fernández, M. (2004). Ludwig van Beethoven. <https://www.biografiasyvidas.com>.
<https://www.biografiasyvidas.com/biografia/b/beethoven.htm>
- STANLEY BILGER, C. A. R. L. (1963). BEETHOVEN'S STRING QUARTET OP. 18, NO. 1, THE FIRST MOVEMENT: AN ANALYSIS. KANSAS STATE UNIVERSITY, 1–33

Anexo

Exposición

QUARTET Nº 1

Tema A

Allegro con brio $\text{♩} = 54$

L. van Beethoven, Op. 18 Nº 1
(1770 - 1827)

Violino I
Violino II
Viola
Violoncello

Fa M: I

5 IV6 V⁵ I VI II6 I⁴ V S.C

10

15 V⁹ del VI

V⁹ del II

20 V⁹ del 116 I⁶ V⁷ I

V⁹ del V

25 V⁹ del VI

Puente
modulante

2

A

V^7 del IV V^5 del II V^7 — I CAP 30 16 V^7 — I₄

35 V^7 — V^5 del VI VI (Re m) V^5 de Do

B

40 Dom Lab. I V^3 — 45 I₆ V^5 del II

V^9 del V V^0 del V V^0 del V V^0 del V

Dom: V^0 V^4 V^9 V^9 V^9 V^9

Handwritten musical score system 1, measures 48-55. It features four staves with complex rhythmic patterns. Dynamics include *cresc.*, *f*, and *decresc.*. A common time signature 'C' is present at the beginning of the system. Below the staves, there are handwritten notes: $V_{00}^{00} V_{00}^{00}$, $V_{00}^{00} V_{00}^{00}$, and V_{00}^{00} .

Handwritten musical score system 2, measures 56-64. It features four staves with complex rhythmic patterns. Dynamics include *p*. Below the staves, there are handwritten notes: $Do Mi V^9$, V^2 , $I b V^4 I$, V^0 , $V^5 del V^1$, $V^0 del V^5$, $V^1 b V^7$, and V .

Handwritten musical score system 3, measures 65-74. It features four staves with complex rhythmic patterns. Dynamics include *cresc.*, *f*, and *decresc.*. Below the staves, there are handwritten notes: $65 V^9$, V^5 , I , $V^9 I b$, V^4 , V^0 , V^5 , 70 , $I b^3$, $I^4 b^6$, and V^7 .

Handwritten musical score system 4, measures 75-82. It features four staves with complex rhythmic patterns. Dynamics include *p*, *cresc.*, and *f*. Below the staves, there are handwritten notes: I , V^4_3 , 75 , $V^0 del V^1$, and V^7 .

Musical score system 1, measures 108-110. The system consists of four staves. The top staff has a melodic line with a 'cresc.' marking. The bottom staff has a rhythmic accompaniment. Measure numbers 110 and 115 are indicated at the end of the system.

$\frac{V^1}{I}$ I

Musical score system 2, measures 111-115. The system consists of four staves. The top staff has a melodic line with a 'cresc.' marking. The bottom staff has a rhythmic accompaniment. Measure numbers 115 and 120 are indicated at the end of the system. The word 'Desonolla' is written in cursive above the top staff.

Musical score system 3, measures 116-120. The system consists of four staves. The top staff has a melodic line with a 'fp' marking. The bottom staff has a rhythmic accompaniment. Measure numbers 120 and 125 are indicated at the end of the system. The word 'La Mi: I' is written in cursive below the bottom staff.

fp

Musical score system 4, measures 121-125. The system consists of four staves. The top staff has a melodic line with a 'fp' marking. The bottom staff has a rhythmic accompaniment. Measure numbers 125 and 130 are indicated at the end of the system. The word 'SibM: I' is written in cursive above the top staff.

IV^6 $\frac{6}{4}$ V^0 I V^9
Rem: VI

6 **F**

130 $vi \quad V_9^0$ — $I \quad V_6^0$ $Ib \quad V_3^0$ — $Ib \quad V_3^0$ — $I \quad V_9^0 \text{ del IV}$
Solo m V_9

135 $V_9 \quad VI \quad V_9 \quad V_6^0$ $Ib \quad V_3^0$ — $Ib \quad V_9^0$ — $Ib \quad V_9^0 \text{ del V}$
Dom V_9

140 $V_9 \quad VI \quad V_9 \quad V_6^0$ $Ib \quad V_6^0$ — $Ib \quad V_1^0$ — $Ib \quad V_9^0 \text{ del IV}$
(Fa)

145 $Vi \text{ des, } Ib \quad V_2^0$ — $Ib \quad I$

150 $Vi \text{ des, } Ib \quad V_2^0$ — $Ib \quad I$
Solbm III:

Handwritten musical score system 1, measures 155-160. It consists of four staves (treble, two inner, and bass). The music is marked with *fp* (fortissimo piano) throughout. Measure numbers 155 and 160 are indicated below the staves.

Handwritten musical score system 2, measures 160-165. It consists of four staves. Above the first staff, there are handwritten annotations: *FaM: IIb*, *fp*, *IV⁶ V⁶ I*, *RebM: III*, and *H*. Measure numbers 160 and 165 are indicated below the staves.

Handwritten musical score system 3, measures 165-170. It consists of four staves. Above the first staff, there are handwritten annotations: *fp*, *DoM: IIb*, and *v. h. IV⁶*. Measure numbers 165 and 170 are indicated below the staves.

Handwritten musical score system 4, measures 170-175. It consists of four staves. Above the first staff, there is a handwritten annotation: *FaM: V*. Measure numbers 170 and 175 are indicated below the staves.

8

Reexposición

I Tema A

Handwritten notes below staff: I 180, IV6 V5

Handwritten notes below staff: 185, I VI II b 14 V, Rebm V⁷ ad vi K, Puente, I⁴ V, I VI II b 14 V VI b

Handwritten notes below staff: V 195, VIII II 16, V⁷ da IV, Solb: M V⁷ I, 200, V⁶ 5

Handwritten notes below staff: I b, V⁶ 5, v⁷ I, Família, IV⁶ 4, V⁶ 5

Musical score system 1, measures 235-240. Includes dynamic markings *cresc.*, *f*, and *fp*. A section marked 'M' begins at measure 238. Handwritten notes below the staff include V^3 , $V^{\circ} \text{II}$, and II^b .

Musical score system 2, measures 240-245. Includes dynamic markings *cresc.*, *f*, and *fp*. Handwritten notes below the staff include $V^{\circ} \text{II}$ and $\text{I}^{\circ} V^4$.

Musical score system 3, measures 245-250. Includes dynamic markings *fp*. Handwritten notes below the staff include $V^{\circ} - \text{I} \text{ IV } \text{II}^b - V^{\circ}_5 - V^{\circ}_9$.

Musical score system 4, measures 250-255. Includes dynamic markings *fp*, *f*, and *p*. A section marked 'N' begins at measure 252. Handwritten notes below the staff include $\text{I}^{\circ} V^{\circ}_5 - \text{I}$.

Handwritten notes below the score:
 255 $\text{I}^{\circ} V^{\circ}_5 - \text{Fam: I VI}$
 260 $V^{\circ}_9 V^{\circ}_4 V^{\circ}_6 V^{\circ}_7 \text{I}$

265

V⁷

I

This system contains four staves of music. The first staff has a treble clef and a key signature of one flat. The second and third staves have a grand staff (treble and bass clefs). The fourth staff has a bass clef. The number 265 is written below the first staff. A handwritten 'V⁷' is written above the first staff at the end of the system, and a handwritten 'I' is written below the first staff at the end of the system.

270

cresc.

I

This system contains four staves of music. The first staff has a treble clef and a key signature of one flat. The second and third staves have a grand staff. The fourth staff has a bass clef. The number 270 is written below the first staff. The word 'cresc.' is written above the first staff in three places. A handwritten 'I' is written below the first staff at the beginning of the system.

Coda

275

280

V⁷ del IV

V⁷ del II

This system contains four staves of music. The first staff has a treble clef and a key signature of one flat. The second and third staves have a grand staff. The fourth staff has a bass clef. The word 'Coda' is written above the first staff. The numbers 275 and 280 are written below the first staff. Handwritten notes 'V⁷ del IV' and 'V⁷ del II' are written below the first staff.

285

This system contains four staves of music. The first staff has a treble clef and a key signature of one flat. The second and third staves have a grand staff. The fourth staff has a bass clef. The number 285 is written below the first staff.

V del V V V⁶ del V⁰ V⁶₅ del V V⁷ I V⁶ I⁶

Handwritten musical score system 1, measures 290-295. It consists of four staves. The top staff has a treble clef, and the bottom staff has a bass clef. Dynamics include *cresc.* and *sf*. Measure numbers 290 and 295 are written below the staves.

$V \frac{6}{5}$ ——— $V \frac{7}{4}$ ——— $V \frac{9}{4}$ $V \frac{6}{5}$ $V \frac{6}{5}$ $del \ v$

Handwritten musical score system 2, measures 300-305. It consists of four staves. Dynamics include *pp*. Measure number 300 is written below the staves.

$V \frac{9}{4} del \ v$ || $V \frac{9}{4} del \ v$ $V \frac{9}{4} del \ v$ $V \frac{7}{4}$ ——— I

Handwritten musical score system 3, measures 305-310. It consists of four staves. Dynamics include *pp*. Measure number 305 is written below the staves.

$V \frac{8}{I}$ ——— I $V \frac{8}{I}$ I $V \frac{8}{I}$

Handwritten musical score system 4, measures 310-315. It consists of four staves. Dynamics include *pp* and *cresc.*. Measure number 310 is written below the staves.

I $V \frac{9}{4}$ I

